

Вінокова О. Б.

*кандидат економічних наук,
завідувач сектору маркетингу та правового супроводу,
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
<https://orcid.org/0000-0002-3058-7274>*

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

JEL Classification: K 19

SECTION “LAW”: Право

Анотація. Робота присвячена аналізу актуальних правових аспектів договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. Автором вперше було запропоновано розуміти правові аспекти договорів купівлі-продажу з позицій трьох рівнів, а саме - загального, особливого та спеціального. В роботі, за допомогою методів загального та логічного пізнання було розкрито зміст кожного з запропонованих аспектів з обґрунтуванням на рівні цивільного та податкового законодавства України. Коротко охарактеризована різниця між договором купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та контрактації сільськогосподарської продукції. Також публікація містить окремі напрацювання щодо істотних умов договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та її сторін.

Ключові слова: договір, купівля-продаж, сільськогосподарська продукція, істотні умови, договір контрактації сільськогосподарської продукції.

Abstract. It is difficult to overestimate the importance of understanding the importance of correctly concluding a contract for the sale of agricultural products. Thus, the Ministry of Economy presented the Concept of state support for the agro-industrial complex for 2021-2023 [1]. This fact shows that the issue of regulatory regulation of the agro-industrial complex, which, without a doubt, includes the conclusion of contracts for the purchase and sale of agricultural products, is of particular importance.

The article is devoted to the analysis of current legal aspects of the contract of sale of agricultural products. For the first time, the author proposed to understand the legal aspects of sales contracts from the positions of three levels, namely - general, specific and special. In the work, with the help of methods of general and logical cognition, the content of each of the proposed aspects was revealed with justification at the level of civil and tax legislation of Ukraine. The difference between the contract for the purchase and sale of agricultural products and the contracting of agricultural products is briefly described. Also, the publication contains separate studies on the essential conditions of the contract of sale of agricultural products and its parts.

In the work, a comprehensive analysis of the legal aspects of the contract of purchase and sale of agricultural products is carried out. the author proposes to divide such aspects into general, special and special. The publication highlighted the content of each of the proposed legal aspects of the contract for the sale of agricultural products. Such an innovative approach may well serve for further scientific discussions. At the same time, in the opinion of the author, it is necessary to more thoroughly investigate the relationship between the concepts of own agricultural products and agricultural products, which are provided at the level of the PC of

Ukraine. It is desirable to outline not only the content of such legal constructions, but also to form a system of features, features that will have both common and distinctive features between the studied categories

Keywords: contract, purchase and sale, agricultural products, essential conditions, agricultural products contracting agreement.

Вступ

Значення розуміння важливості правильного укладання договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції важко переоцінити. Так, Міністерство економіки презентувало Концепцію державної підтримки агропромислового комплексу на 2021-2023 роки [1]. Даний факт свідчить про те, що питання нормативного регулювання агропромислового комплексу, який, без сумніву, включає і укладення договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, набуває особливого значення.

Метою статті є комплексний розгляд трьох основних правових аспектів укладення договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, а також критичний аналіз окремих практичних аспектів, які можуть виникати у цій сфері.

Стан дослідження. Публікація С.Я. Вавженчука присвячена класичній доктрині та проблемам українського цивільного права саме в сфері договорів купівлі-продажу [2]. М.Д. Пленюк описала договір купівлі-продажу з позиції запровадження реформ у галузі цивільного права [3]. Фундаментальною науковою працею у цій сфері є науковий здобуток за редакцією А.М. Статівки. Назва цієї роботи “Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції”, тому значення її для нашого дослідження важко переоцінити [4]. О.А. Паліводський присвятив дослідження правовому регулюванню реалізації сільськогосподарської продукції [5]. Водночас публікацій, які стосувалися б правових аспектів договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції автор не зустрічав.

Результати

Критичний аналіз системи правових аспектів договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, на переконання автора, складається з трьох рівнів, а саме - загального, особливого та спеціального.

Загальний правовий аспект договору купівлі-продажу своїм змістом має сукупність ознак, які характеризують договір як такий. Особливий правовий аспект досліджуваного договору полягає в комплексі характеристик, притаманних саме договору купівлі-продажу. Зміст спеціального рівня правового аспекту договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції полягає саме в його предметі (сільськогосподарській продукції).

Такий авторський підхід до розуміння конструкції договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції дозволяти розкрити систему правових аспектів досліджуваного договору наступним чином:

при характеристиці загального аспекту варто враховувати основоположні норми Цивільного кодексу (далі - ЦК України), а саме розуміння сутності договору. Відповідно до частини 1 статті 626 ЦК України саме домовленість двох або більше сторін, метою якої є встановлення, зміна або припинення цивільних прав та обов'язків [6]. Очевидно, що така основоположна засада матиме значення і для договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, адже договір даного різновиду може бути укладений лише за умови, якщо сторони такого договору (яких може бути дві або більше) дійшли згоди про купівлю-продаж досліджуваного предмету договору. Також, на думку автора, при укладенні договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції встановлюються цивільні права та обов'язки (як мінімум, у покупця виникає право власності на сільськогосподарську продукцію, а в продавця - отримати кошти за наданий товар). Тому і в цьому контексті загальний правовий аспект договору купівлі-продажу автор вважає розкритим та обґрунтованим;

щодо особливого правового аспекту укладання договору купівлі-продажу, тут варто нагадати зміст статті 655 ЦК України, в якому закріплено нормативне розуміння договору купівлі-продажу загального характеру [6]. Тобто дана юридична конструкція є такою, що застосовується до будь-яких договорів купівлі-продажу з будь-якими предметами (нерухоме майно, транспортний засіб, коштовні прикраси, і сільськогосподарська продукція в тому числі);

і щодо останнього спеціального аспекту укладання договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, тією характеристикою, яка дозволяє відмежувати цей аспект від двох попередніх є саме предмет договору - сільськогосподарська продукція. Даний термін є закріпленим у Податковому кодексі України (далі - ПК України), стаття 14, де міститься визначення понять. Так, у підпункті 14.1.33¹ ПК України описано, що варто розуміти під власною сільськогосподарською продукцією, а в підпункті 14.1.234. ПК України - під сільськогосподарською продукцією [7]. Дана ремарка має важливе значення для розмежування цих двох, схожих на перший погляд, понять.

Примітно, що в Законі України “Про державну підтримку сільського господарства України” також міститься розуміння сільськогосподарської продукції, а саме: “Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) - товари, зазначені у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України “Про Митний тариф України”, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).

До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарської продукції (товарів), визначених у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України “Про Митний тариф України”, а саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50 відсотків від загальної ваги таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі більше 50 відсотків від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо). Норми цього пункту не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали.” (підпункт 2.15 статті 2 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”) [8].

Проаналізувавши детально ЦК України, автор вважає за необхідне згадати про ще один тип договору - контракція сільськогосподарської продукції (стаття 713 ЦК України). Особливістю змісту даного договору є те, що контрагентові у власність передається не той товар, який є в наявності, а той, який має бути виготовлений протягом певного часу. Розглядувані договори мають спільні ознаки, але не є тотожними.

При цьому не варто забувати і про загальний порядок укладання цивільних договорів. Сторони обов’язково повинні узгодити всі істотні умови договору, до яких належать, в першу чергу, предмет договору, про що йшлося вище. Також такими істотними умовами може бути ціна, строк передачі товару тощо.

І наостанок автор хотів би розкрити таке важливе питання, як сторони договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. По-перше, як вже йшлося вище, договір купівлі-продажу може бути не лише двостороннім, а й багатостороннім. По-друге, необхідно враховувати, що сільськогосподарську продукцію можуть продавати та купувати не лише фізичні та юридичні особи, а й органи державної влади та місцевого самоврядування. Це також можна вважати специфікою даного різновиду договору купівлі-продажу.

Висновки

В роботі проведений комплексний аналіз правових аспектів договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. такі аспекти автор пропонує поділяти на загальні, особливі та спеціальні. У публікації було висвітлено зміст кожного з запропонованих правових аспектів договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. Такий новаторський підхід цілком може слугувати для подальших наукових дискусій. Водночас, на переконання автора, необхідно більш ґрунтовно дослідити співвідношення понять власна сільськогосподарська продукція та сільськогосподарська продукція, які передбачені на рівні ПК України. Бажано окреслити не лише зміст таких юридичних конструкцій, а й сформувати систему ознак, особливостей які матимуть як спільні, так і відмінні риси між досліджуваними категоріями.

Список використаних джерел

1. Концепція державної підтримки агропромислового комплексу на 2021-2023 роки. URL: <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7c884469-6b68-4ec0-9c47-05d2c4308e4c&title=UMinekonomikiPrezentuvaliKontseptsiuDerzhpidtrimkiApkNa2021-2023-Roki> (дата звернення 21.07.2023)
2. Вавженчук С.Я. Договір купівлі-продажу: класична доктрина та проблеми українського цивільного права // Юридичний вісник. - 2010. - № 4 (3). - С. 73-76.
3. Пленюк М.Д. Договір купівлі-продажу в умовах реформування цивільного законодавства // Нове українське право. - 2021. - № 1. - С. 41-48.
4. Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції: П 68 навчальний посібник / за ред. доктора юридичних наук, професора А. М. Статівки. – Харків: Юрайт, 2015. – 272 с.
5. Поліводський О.А.. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції // Правова держава: Ювілейний щорічник наукових праць:– 1999. - № 10. - С. 17-23.
6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року.. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 21.07.2023).
7. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/card4#History> (дата звернення: 21.07.2023).
8. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15/card4#History>